

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e
Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

TIRZEPATIDA NO TRATAMENTO DA DIABETES

MELLITUS TIPO 2

Luiz Vinicius Amorim Favacho

Biomedicina – Centro Universitário Metropolitano da Amazonia, luiz.vinicius29@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20454470

Introdução: O diabetes mellitus tipo 2 classifica-se como uma das principais causas de óbitos no mundo todo. Uma doença crônica que é caracterizada pela disfunção pancreática e resistência à insulina. Uma das alternativas de tratamento que vem sendo analisada e estudada é o medicamento à base de Tirzepatida. Mais popularmente conhecido como Mounjaro. Um agonista duplo dos receptores de peptídeo insulínico dependente de glicose (GIP) e do peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1 (GLP-1). Atuando na redução da glicemia no sangue pela modulação da secreção de insulina. **Objetivos:** Este estudo tem como objetivo analisar a eficácia da Tirzepatida no tratamento de diabetes mellitus tipo 2. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão da literatura, por meio de busca em bases de dados como PubMed e outros periódicos da área da saúde. Foram incluídos estudos publicados entre 2020 a 2025, que abordassem a Tirzepatida como uma forma de tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Empregando descritores como "Tirzepatida", "Mounjaro", e "Diabetes mellitus tipo 2". Foram descartados artigos que não abordassem o tema. **Resultados:** Os resultados revelaram que pacientes tratados com Tirzepatida tiveram uma melhora considerável na diminuição da glicemia e hemoglobina glicada. Em alguns estudos, a tirzepatida demonstrou superioridade em relação à semaglutida na redução da hemoglobina glicada e do peso corporal, mantendo um perfil de segurança predominantemente gastrointestinal. Efeitos colaterais mais graves são raros, mas os principais sintomas tidos pelos pacientes foram relacionados ao sistema gastrointestinal. Tais como náuseas e vômitos. Além do tratamento contribuir para uma perda de peso corporal. Associada à redução de fatores inflamatórios relacionados ao excesso de peso. **Conclusão:** Conclui-se que a Tirzepatida se apresenta como uma opção de tratamento alternativo promissor para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2. Podendo ser uma opção alternativa a medicamentos como semaglutida. Entretanto, ainda há limitação de estudos que avaliem sua segurança a longo prazo. A falta de estudos envolvendo é a principal limitação da implementação no tratamento ao paciente. Seu uso deve ser realizado com acompanhamento médico. Visto que ocasiona efeitos adversos.

Palavras-Chaves: Controle glicêmico; Diabetes mellitus tipo 2; Mounjaro; Tirzepatida;